

КИЧИК ГУРУХЛАРДАГИ ДИНАМИК ЖАРАЁНЛАРНИНГ
ШАХСЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРГА ТАЪСИРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5939804>

Шавкат Турсунович Шомирзаев

ўқитувчи

Ихлос Нурметбоевич Юлдашев

ўқитувчи

Аннотация: Мазкур мақолада кичик гуруҳлардаги динамик жараёнларнинг юзага келишида шахслараро муносабатлар тизимининг аҳамияти ҳақида фикр юритилган.

Аннотации: В статье рассматривается роль системы межличностных отношений в формировании динамических процессов в малых группах.

Ключевые слова: малые группы, динамика, межличностные отношения, социометрия, конформизм, референтометрия.

Annotation: This article discusses the role of the system of interpersonal relationships in the formation of dynamic processes in small groups.

Keywords: small groups, dynamics, interpersonal relationships, sociometry, conformism, referentometry

Калит сўзлар: кичик гуруҳлар, динамика, шахслараро муносабатлар, социометрия, конформизм, референтометрия

Маълумки, гуруҳда тўпланган кишилар ўртасида доимий мулоқот ва муносабатлар мавжуд бўладики, уларнинг мазмуни ва йўналишга кўра, ўзига хос социал психологик муҳит шаклланади. Бу муҳит гуруҳнинг тараққиётини ҳам, ундаги турли жараёнларни ҳам белгилайди. Гуруҳнинг динамик жараёнлари деганда аввало унинг шаклланиш жараёни лидерлик ва гуруҳда турли қарорларни қабул қилиш жараёни, гуруҳларнинг ҳар бир шахсга таъсири кабилар тушунилади.

Гуруҳнинг шаклланиши, унинг пайдо бўлиши ҳақида гапирадиган бўлсак, аввало шуни таъкидлаш лозимки, гуруҳ жамият эҳтиёжлари ва ижтимоий талаблар асосида пайдо бўлади.

Масалан: синф жамоаси доимо болаларнинг туғилиши, ривожланиши ва уларнинг мактабда таълим олишлари кераклиги учун, курсантлар(талабалар) гуруҳи ҳам шунга ўхшаш олий маълумотли шахслар керак бўлганлиги учун пайдо бўлади ва х.к.

Лекин бу масалани соф психологик томони ҳам борки, у одамларнинг жамоаларда қандай ишлаши, одамлар ичида бўлиши билан боғлиқ. Чунки ҳар бир нормал инсонда мулоқотда бўлиш эҳтиёжи ҳамда турли ҳаётий вазиятларда ўзини ижтимоий ҳимояда сезиш эҳтиёжи бор, бу нарса турли кичик жамоаларда уларни бўлишини тақозо қилади. Лекин гуруҳга аъзо бўлиш билан биргаликда ҳар бир индивид қатор гуруҳий жараёнларни гувоҳи бўлади.

Биринчидан гуруҳ ўз аъзоларига маълум тарзда психологик таъсир кўрсатади. Бу ходиса психологияда «конформизм» деб аталади (ўзбек тилида “мослашиш” деган маънони англатади). Бу ходисанинг моҳияти шундан иборатки, у индивиднинг гуруҳда қабул қилинадиган нормалар, фикрлар, хулқ-атвор стандартларини қанчалик қабул қилиши ёки қабул қилмаслиги билан боғлиқ.

Гуруҳлардан яна бир жараён - бу гуруҳнинг уюшқоқлиги муаммосидир. Гуруҳ аъзоларининг бир-бирларини яхши билишлари, бир-бирларининг дунёқарашлари, ҳаётий принциплари, кадриятларини яхши тасаввур қилишлари бундай уюшқоқликнинг биринчи омилидир.

Иккинчи ва асосий омил - бу ўша гуруҳни бирлаштириб турган фаолият мақсадларини, унинг йўналиши ва мазмунини билишдаги ғоявий бирликдир. Умуман, экспериментал тадқиқотларда қайд этилган гуруҳга оид фикрлардаги умумийлик уюшқоқликка ижобий замин ҳисобланади.

Гуруҳнинг автономлиги даражаси ҳам маълум аҳамиятга эга омил, чунки ҳар бир аъзо умумий мақсад асосида бирлашган бўлса ҳам, уларнинг ҳар бирининг ўз бурч ва вазифалари бор ва шу нуқтаи назардан ҳар одам ўз имкониятларини ўзича ишга солиб, ўзаро муносабатлар киришади.

Гуруҳнинг психологик тизимга таъсир этувчи омиллارга яна уларнинг жинсий, ёш жиҳатдан, маълумоти ва малакаси нуқтаи назаридан фарқ қилувчи, уйғунликни ташкил этувчи омиллари ҳам киришади. Гуруҳлардаги лидерлик ва умумий қарорларга келиш ҳам динамик жараёнларга киришади.

Гуруҳга кирувчи одамлар бир-бирларига ва гуруҳнинг фаолиятига нисбатан бир хил нуқтаи назарда бўлмайдилар. Гуруҳнинг ҳар бир аъзоси ўзининг ишчанлиги ва шахсий фазилатларига, ўз мақомига, ўзининг гуруҳда тутган ўрни ҳақида далолат берадиган, мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва бурчларига, унинг хизматлари ва фазилатларини гуруҳнинг тан олиши ёки олмаслигини акс эттирадиган нуфузига биноан гуруҳдаги шахслараро муносабатлар тизимида муайян мавқега эга бўлади.

Психологияда гуруҳ ичидаги табақаланишнинг иккита асосий тизими социометрик ва референтометрик афзал кўриш ва танлашлар алоҳида ажралиб туради.

Америкалик психолог Дж.Морено гуруҳларда шахслараро муносабатларни аниқлаш усулини ва эмоционал афзалликни қайд қилиш техникасини таклиф этади. Буни у социометрия деб атади. Социометрия ёрдамида шахслараро биргаликдаги ҳаракат жараёнида гуруҳ аъзоларида намоён бўладиган турли хил кўринишларнинг миқдорий меъёрини аниқлаш мумкин. Социометрия гуруҳ аъзоларининг бир-бирини хуш кўриш ёки хуш кўрмаслигини аниқлашда кенг қўлланилади. Гуруҳ аъзоларининг ўзлари бундай муносабатларни англаб ола билмасликлари ва уларнинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги ҳақида ўзларига ҳисоб беришлари мумкин.

Шундай савол туғилади: гуруҳдаги ўзаро муносабатларнинг социометрия методи учун яширин бўлиб қоладиган, лекин бу муносабатларнинг фақат ташқи жихатини оддий кузатувга қараганда анча тез ва аниқроқ кўрсатиб бера оладиган ҳақиқий ички ривожланишни қандай аниқлаш мумкин?

Гуруҳ ичидаги ўзаро жипс ҳаракатларнинг ташқи манзараси гуруҳ аъзолари ўртасида теран муносабатларнинг оқибати сифатида қаралиши мумкин, лекин социометрия афзал кўриш ва яққаланиб қолишнинг сабаблари аниқланмайди. Ҳар қандай гуруҳ тузилишига кўра гуруҳ аъзолари нуфузи ва мақомининг ўзига хос даражасини акс эттирадиган юқори қисмидан референтометрик ва социометрик танланадиган шахслар ўрин олади, энг орқада эса нореферент ва социометрик жихатдан суриб чиқарилган индивидлар туради. Мазкур иерархия зинапоясининг энг юқори босқичида гуруҳнинг пешқадами (лидери) жойлашади.

Таҷриба йўли билан шу нарса аниқланганки, юқори гуруҳ тингловчилари ўз тенгдошларига фақат шу ёшда алоҳида қимматга эга деб тан олинадиган фазилатлардан эмас, балки уларнинг ўзларида сустривожланган ёки умуман мавжуд бўлмаган фазилатлардан келиб чиққан ҳолда ҳам баҳо берадилар. Бу хилдаги фазилатларга эга бўлган ўртоқларнинг таъсири анча кучли бўлади ва улар обрў-эътибор қозониш ва жамоасида пешқадамликка эришиш учун кўпгина асосга эгадир.

Жамоани айнан бир қилиш - хатти-ҳаракатларга ундовчи майлларнинг алоҳида хусусиятики, бунда субъект маънавий принципларига таянган ҳолда, жамоанинг барча аъзоларига, ўзига қандай бўлса шундай тарзда муносабатда бўлади. Жамоадаги бир хиллилик шароитида «мен» ва «улар» деганзиддият «биз» деган тушунча орқали барҳам топади.

Жамоани айнан бир хил қилиш алтруистик тарздаги ёппасига яхшилик қилишда ҳам ва теварак атрофдагиларга нисбатан худбинларча истеъмомчилик муносабатидан ҳам баб-баравар воз кечишни тақозо этади. Инсонпарварлик, ўртоғига нисбатан талабчанлик кўрсатиш билан бирга,

унинг тўғрисида ғамхўрлик қилиш жамоатчилиқка асосланган ўзаро муносабатлар мезонидир. Шахснинг ҳар томонлама ва уйғун тарзда вояга етиши учун қулайлик туғдирадиган психологик муҳит мана шундай пайдо бўлади.

ХУЛОСА

Кичик гуруҳлардаги динамик жараёнларнинг шахслараро муносабатларга таъсири бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра гуруҳлардаги шахслараро муносабатлар жараёни гуруҳ аъзолари ўртасидаги психологик таъсир механизмларига бориб тақалади. Хусусан, индивиднинг гуруҳда қабул қилинадиган нормалар, фикрлар ва ҳулқ-атвор стандартларига нисбатан конформизмлик ҳолати ҳамда гуруҳнинг уюшқоқлик муаммоси шахслараро муносабатлар жараёнларига сезиларли таъсир кўрсатади.

Тадқиқот предмети сифатида ўрганилган кичик гуруҳлардаги динамик жараёнларнинг шахслараро муносабатларга таъсири мавзуси юзасидан шундай хулоса қилишимиз мумкин.

Кичик гуруҳлардаги динамик жараёнларнинг шахслараро муносабатларга ижобий таъсири кўрсатиши асосан гуруҳ лидери ва социометрик танланган шахслар томонидан амалга оширилиб, бу ҳолат ўз навбатида гуруҳдаги уюшқоқлик жиҳатларини ошишига ҳам сабаб бўлади.

Шу нуқтаи назардан, гуруҳдаги суриб чиқарилган индивидлар ва нореферент индивидлар шахслараро муносабатлар динамик жараёнларига кучли таъсир кўрсатмаслиги аниқланди. Шунингдек, тадқиқотлар давомидаги социометрик метод ёрдамида ўтказилган хулосаларга кўра, референтометрик танланган шахслар шахслараро динамик жараёнларига ўрта кўрсаткич бўйича таъсир кўрсатиши аниқланди.

ФОЙДАЛАНИЛАГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Каримова В.М. «Ижтимоий психология асослари» Тошкент. Ук.1994 й.
2. Каримова В.М. «Ижтимоий психология ва ижтимоий амалиёт» Тошкент. Университет.1999 й.
3. Аникеева «Жамоадаги руҳий муҳит» Тошкент. Ук.1992 й.
4. Согинов Н.А. Хабибуллаев Ф.Р. «Ўқувчилар ўртасида шахслараро муносабатларни ўрганиш» Тошкент. 1998 й.
5. Н.З.Исмоилова. Ижтимоий психология. Т.:2017.